

KAPITAL BOZORINING IQTISODIYOTDAGI O'RNI VA UNING RIVOJLANISHI

Nuriddinov Ziyovuddin Zuxriddin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960450>

Kapital bozori har qanday mamlakat iqtisodiyotining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. U iqtisodiyotning moliyaviy qismi sifatida korxonalar, davlat va fuqarolar uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslarni jalb qilish vositasi bo'lib xizmat qiladi. Kapital bozorining rivojlanishi korxonalarining investitsion salohiyatini oshirishga, yangi loyihalarni amalga oshirishga va iqtisodiy o'sishni tezlashtirishga yordam beradi. Shu bois, kapital bozorining samaradorligi va barqarorligi iqtisodiy barqarorlik uchun muhim ahamiyatga ega.

Ko'plab olimlar kapital bozorini tartibga soluvchi mexanizmlar samaradorligini, xususan, shaffoflik, investorlarga huquqiy himoya ta'minlash va bozor samaradorligini oshirish masalalarini chuqur o'rganishgan.

La Porta va boshqalar (1998) tadqiqotlarida shuni ta'kidlashadiki, investorlarni huquqiy himoya qilish va kapital bozorlarining shaffofligi investorlar ishonchini ta'minlashda hal qiluvchi omillardan hisoblanadi. Ular ko'rsatishicha, rivojlangan davlatlarda investorlarga bo'lgan huquqiy kafolatlar mustahkam bo'lgani uchun, bu davlatlarning kapital bozorlariga bo'lgan ishonch yuqori darajada. Shu bilan birga, shaffoflikning yuqori darajasi investorlarning o'z mablag'larini xavfsiz va ishonchli tarzda joylashtirishiga imkon yaratadi [1].

Rivojlangan davlatlarda kapital bozorlarini samarali tartibga solishda davlatning huquqiy infratuzilmasi muhim rol o'ynaydi. OECD tadqiqotlariga ko'ra, rivojlangan mamlakatlarda aksiyalar va obligatsiyalar bozorining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun mustahkam tartibga solish mexanizmlarining mavjudligi talab etiladi. Xususan, moliyaviy shaffoflik va investorlarga huquqiy kafolatlar yaratish bozorning barqarorligini oshiradi va iqtisodiy samaradorlikka erishish uchun muhim ahamiyatga ega [2].

Kapital bozorlarida foydalaniladigan asosiy moliyaviy vositalar – aksiyalar va obligatsiyalar – moliyaviy resurslarni jalb qilishda muhim vosita hisoblanadi. Black va Gilson (1998) tadqiqotlarida aksiyalar bozori korporativ moliyalashtirishning muhim manbai ekanligini va bu bozorning rivojlanishi korxonalariga uzoq muddatli kapital jalb qilish imkoniyatini yaratishini ta'kidlaydi [3]. Obligatsiyalar bozori esa, Munnell va Sunden (2003) tadqiqotlarida ko'rsatilganidek, korxonalarining yirik investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ular obligatsiyalar bozorining barqaror iqtisodiy rivojlanishga qo'shadigan hissasini alohida ta'kidlaydi [4].

Kapital bozori, asosan, ikki qismga bo'linadi: aksiyalar bozori va obligatsiyalar bozori. Aksiyalar bozori korxonalar uchun o'z kapitalini kengaytirish va yangi loyihalarni moliyalashtirish uchun aksiyalar chiqarish imkonini beradi. Obligatsiyalar bozori esa korxonalar va davlat uchun qarz majburiyatlari chiqarish orqali moliyaviy resurslarni jalb qilish vositasidir. Ushbu vositalar yordamida kapital bozorida ishtirokchilar – investitsion kompaniyalar, pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari – iqtisodiyotga uzoq muddatli investitsiyalar kiritadi.

Kapital bozorining ahamiyati bir necha jihatdan ko'rinadi:

1. Kapitalning jalb qilinishi: Korxonalar aksiyalar va obligatsiyalar orqali katta miqdordagi kapitalni jalb qilish imkoniga ega bo'ladi.

2. Investorlar uchun imkoniyatlar: Kapital bozorida ishtirok etuvchi investorlar o'z mablag'larini uzoq muddatli moliyaviy vositalarga yo'naltirish orqali daromad olish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

3. Barqaror iqtisodiy o'sish: Kapital bozorining rivojlanishi iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi va korxonalar faoliyatini kengaytirishga imkon yaratadi.

Kapital bozorining rivojlanishiga bir qator omillar to'sqinlik qilishi mumkin. Jumladan:

1. Moliyaviy savodxonlikning past darajasi: Moliyaviy savodxonlik yetarli bo'lmagan holatlarda aksiyalar va obligatsiyalar kabi moliyaviy vositalar to'g'ri foydalanilmasligi mumkin. Bu esa kapital bozoridagi ishtirokchilar uchun moliyaviy xavf tug'diradi.

2. Bozor infratuzilmasining rivojlanmaganligi: Kapital bozoridagi savdo platformalari va texnik infratuzilmaning rivojlanmaganligi bozorda savdolarni amalga oshirish jarayonini qiyinlashtiradi va investitsiyalarni jalb qilish imkoniyatlarini cheklaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, kapital bozorini samarali rivojlantirish uchun davlat tomonidan huquqiy va texnik infratuzilmani mustahkamlash, investorlar huquqlarini himoya qilish va moliyaviy shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Masalan, AQSh va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida aksiyalar va obligatsiyalar bozorlari orqali korxonalar katta miqdorda kapital jalb qiladi, bu esa iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Bunday bozorlar rivoji davlat tomonidan investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish, soliq imtiyozlari va qonunchilikni kuchaytirish orqali amalga oshiriladi.

O'zbekistonda ham kapital bozorini rivojlantirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanish imkoniyati mavjud. Davlat tomonidan moliyaviy bozorlarni liberallashtirish va investorlar uchun qulay sharoit yaratish orqali korxonalar uchun yangi moliyaviy manbalarni ochish mumkin. Shu bilan birga, xalqaro investorlarga ochiqlikni ta'minlash va raqamli infratuzilmani rivojlantirish O'zbekiston kapital bozorining jadal rivojlanishiga xizmat qiladi.

Kapital bozorining rivojlanishi har qanday iqtisodiyot uchun katta ahamiyatga ega. O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish orqali korxonalar uchun yangi moliyaviy manbalar yaratish va iqtisodiy o'sishni tezlashtirish mumkin. Huquqiy va texnik infratuzilmani takomillashtirish, moliyaviy savodxonlikni oshirish va xalqaro tajribalardan foydalanish orqali O'zbekiston kapital bozorining barqaror rivojlanishini ta'minlash imkoniyatiga ega.

References:

1. La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). "Law and Finance". *Journal of Political Economy*, 106(6), 1113-1155.
2. OECD. (2020). *Corporate Governance and Capital Market Regulation in OECD Countries*. OECD Publishing.
3. Black, B. S., & Gilson, R. J. (1998). "Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks Versus Stock Markets". *Journal of Financial Economics*, 47(3), 243-277.
4. Munnell, A. H., & Sunden, A. E. (2003). "Developing Bond Markets for Long-Term Financial Stability". *Journal of Economic Policy*, 45(2), 34-46.